

Tehnologija u službi obnove šuma – mapiranje dronom i GPS-om u projektima pošumljavanja za obilježavanje sastojine

Sažetak

Operativna skupina Inovativni šumski nasadi (PIF) provodila je projekt tijekom razdoblja 2019. – 2022. u regiji Grand Est (Francuska), s ciljem modernizacije i optimizacije praksi pošumljavanja kroz primjenu naprednih tehnologija. Ovaj rad istražuje integraciju mapiranja pomoću dronova i preciznog obilježavanja pomoću GPS-a u šumarskim operacijama. Te su tehnologije omogućile poboljšanja u učinkovitosti, smanjenju intenziteta rada, unapređenju planiranja sadnje i povećanju ekološke održivosti obnove šuma.

1. Uvod

Pošumljavanje ima ključnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti, ublažavanju klimatskih promjena i osiguravanju održivosti šumskih ekosustava. Međutim, tradicionalne metode sadnje često se pokazuju neučinkovitim i fizički zahtjevnim, što stvara izazove u provedbi i dugoročnoj održivosti. Projekt PIF nastao je kao odgovor na te izazove, s ciljem integracije moderne tehnologije u napore obnove šuma. Korištenjem mapiranja dronom i preciznog obilježavanja uz pomoć GPS-a, inicijativa je nastojala unaprijediti točnost u planiranju plantaža, istovremeno uzimajući u obzir ekološke i ergonomske potrebe šumarskih radnika.

2. Ciljevi projekta PIF

Projekt PIF osmišljen je kako bi unaprijedio učinkovitost i održivost napora pošumljavanja, uz istovremeno usklađivanje sadnih praksi s očekivanjima društva. Jedan od njegovih glavnih ciljeva bio je smanjiti fizičko opterećenje povezano sa sadnjom, budući da šumarski radnici često rade u teškim uvjetima koji mogu dovesti do mišićno-koštanih poremećaja i drugih profesionalnih rizika. Uz to, projekt je imao za cilj povećati učinkovitost rasporeda sadnje kroz tehnološki vođena rješenja, osiguravajući da naponi obnove šuma budu ne samo učinkoviti, već i ekološki osviješteni. To je uključivalo smanjenje narušavanja tla, optimizaciju razmaka između stabala i smanjenje potrebe za kemijskim sredstvima u održavanju plantaža.

3. Integracija tehnologija dronova i GPS-a

Uvođenje tehnologija dronova i GPS-a u sklopu projekta PIF predstavljalo je značajan iskorak u metodama obnove šuma. Dronovi opremljeni kamerama visoke rezolucije korišteni su za detaljne topografske analize označenih područja pošumljavanja. To je omogućilo precizan opis varijacija terena, uvjeta tla i mogućih prepreka koje bi mogle utjecati na rezultate sadnje. Generiranjem točnih digitalnih modela krajolika, dronovi su olakšali planiranje, osiguravajući optimalan raspored stabala za ekološku ravnotežu i uspješan dugoročni rast.

Precizno obilježavanje pomoću GPS-a imalo je jednako važnu ulogu u učinkovitijem izvođenju procesa sadnje. Omogućujući preciznost u centimetrima pri označavanju linija sadnje, GPS sustavi omogućili su šumarskim radnicima sustavno i učinkovito postavljanje sadnica. Time su znatno smanjene pogreške u postavljanju sadnica, povećane stope preživljavanja stabala i osigurana ravnomjerna udaljenost među stablima. Nadalje, integracija ovih tehnologija rezultirala je značajnim povećanjem produktivnosti sadnje – operacije su se odvijale do tri puta brže u odnosu na tradicionalne metode ručnog rada.

U sklopu projekta PIF, ONF i FCBA razvili su novu metodu mapiranja i obilježavanja, temeljenu na upotrebi drona i centimetarski preciznog GPS-a. Prva faza ove metode uključuje prelet područja za pošumljavanje dronom koji snima fotografije visoke rezolucije (1 do 2 cm/piksel), georeferencirane pomoću RTK (Real Time

Kinematic) tehnologije s preciznošću od oko 1 cm. Za pokrivanje površine od 15 hektara potrebno je deset minuta leta. Ako dron nije kompatibilan s RTK-om, moguće je dodati pozicije dobivene mobilnim GPS-om, pod uvjetom da su te točke prethodno označene na terenu.

Izvor: La technologie au service du renouvellement forestier; DT Grand Est : Agence Travaux Lorraine-Champagne-Ardenne

Fotografije snimljene tijekom leta zatim se spajaju pomoću specijaliziranog softvera, a zabilježene GPS koordinate koriste se za izradu ortofotografije. Ta ortofotografija služi kao temelj za definiranje budućeg plana sadnje. Omogućuje prepoznavanje granica parcela i prometnih pravaca, izračun površine za sadnju te precizno pozicioniranje linija sadnje. Prikupljene informacije omogućuju točniju procjenu potrebnog broja sadnica i procjenu vremena potrebnog za učinkovito izvođenje radova.

Nakon računalne obrade, generira se karta koja uključuje plan sadnje. Ti se podaci potom automatski prenose na GPS uređaj putem poslužitelja te ih operateri na terenu mogu izravno koristiti za pozicioniranje linija sadnje. Kombinacija mapiranja dronom i GPS tehnologije s centimetarskom preciznošću značajno je optimizirala postavljanje linija sadnje, povećavši

produktivnost tri puta u usporedbi s tradicionalnim metodama, uz istovremeno poboljšanje ergonomije samog procesa.

Izvor: La technologie au service du renouvellement forestier; DT Grand Est : Agence Travaux Lorraine-Champagne-Ardenne

4. Prednosti i utjecaj

Implementacija tehnologija dronova i GPS-a unutar projekta PIF donijela je brojne prednosti u pogledu operativne učinkovitosti, ekološke održivosti i ergonomije rada. Korištenje naprednih alata za mapiranje uvelike je smanjilo vrijeme i trud potreban za pripremu terena i sadnju, omogućujući strateško raspoređivanje radne snage. Ova učinkovitost nije samo poboljšala produktivnost, već je i smanjila narušavanje šumskog ekosustava.

S ekološkog aspekta, ove tehnologije su pomogle u ublažavanju negativnog utjecaja pošumljavanja na strukturu tla. Tradicionalne mehanizirane metode sadnje često uzrokuju pretjerano zbijanje i poremećaj tla, što negativno utječe na regeneraciju šume. Međutim, pomoću dronova i GPS-a, linije sadnje mogle su se precizno mapirati, čime se smanjila potreba za opsežnom pripremom tla i osigurala minimalna narušenost njegove strukture. Osim toga, optimizirano planiranje koje omogućuju ovi alati pogodovalo je očuvanju bioraznolikosti, jer su se prirodni obrasci ekosustava mogli očuvati umjesto da budu narušeni proizvoljnim rasporedom sadnje. Projekt PIF također je bio usmjeren na poboljšanje dobrobiti šumarskih radnika. Smanjenjem potrebe za ručnim označavanjem i fizički zahtjevnim geodetskim radovima,

Izvor: La technologie au service du renouvellement forestier; DT Grand Est : Agence Travaux Lorraine-Champagne-Ardenne

integracija tehnologija dronova i GPS-a ublažila je neke od fizičkih opterećenja povezanih s radom na plantažama. To je doprinijelo sigurnijem radnom okruženju, smanjujući rizik od ozljeda uslijed ponavljajućih pokreta i dugoročnih profesionalnih zdravstvenih problema.

5. Perspektive za budućnost

Kako tehnologija nastavlja napredovati, daljnji razvoj automatizacije i daljinskog osjetila (remote sensing) nosi velik potencijal za unaprjeđenje šumarskih operacija. Buduća istraživanja mogla bi se usmjeriti na usavršavanje analize podataka prikupljenih dronovima pomoću umjetne inteligencije, radi izrade prediktivnih modela sadnje i optimizacije izbora vrsta prema okolišnim čimbenicima. Također, očekuje se sve veća integracija robotike u procese sadnje, što bi dodatno smanjilo potrebu za ljudskim radom, a zadržalo preciznost i učinkovitost.

Još jedan obećavajući smjer je proširenje GPS praćenja za potrebe dugoročnog upravljanja šumama. Kontinuiranim praćenjem rasta stabala i promjena u okolišu, GPS i tehnologije daljinskog osjetila mogle bi pružiti vrijedne uvide za prilagodljive strategije upravljanja šumama, osiguravajući da naponi pošumljavanja ostanu održivi unatoč klimatskim promjenama.

6. Zaključak

Projekt PIF uspješno je pokazao kako inovativne tehnologije poput dronova i GPS-a mogu transformirati praksu obnove šuma. Povećanjem preciznosti, smanjenjem intenziteta rada i minimiziranjem utjecaja na okoliš, ova dostignuća postavila su nove standarde za održivo pošumljavanje. Kako se šumarsko upravljanje nastavlja razvijati, daljnja ulaganja u ove tehnologije bit će ključna za suočavanje s izazovima koje donose klimatske promjene i za osiguranje dugoročne otpornosti šumskih ekosustava.

References

<https://renfor.hub.inrae.fr/projets/pif>

<https://www.xn--reseau-national-agricultures-ruralits-bkd.fr/centre-de-ressources/actualites/go-pif-plantation-forestiere-durable>

<https://renfor.hub.inrae.fr/content/download/4398/40501?version=2>

https://www.xn--reseau-national-agricultures-ruralits-bkd.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2023-10/2023_rrf_revue_hors_serie_pei_foret_bd.pdf

<https://www.xn--reseau-national-agricultures-ruralits-bkd.fr/centre-de-ressources/projets/plantations-innovantes-en-foret-innover-pour-installer-des-plantations>

FOREST4EU Executive Summary ITHub3_Inno23_PIF_Technology at the service of forest renewal - mapping with drone and GPS to stake out the stand.

Further information

Further information on PIF: <https://renfor.hub.inrae.fr/projets/pif>

Contacts

Benjamin Chapelet, CNPF, benjamin.chapelet@cnpf.fr
Danijela Šarić Bartolović, CEKOM, bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

